

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash.....	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish.....	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari.....	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA SHAROITIDA BANK XIZMAT TURLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

A. R. Norov

TDIU "Bank ishi" kafedrası professori, DSc., professor

N. N. Norova

TIFT universiteti "Iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bank tomonidan ko'rsatiladigan chakana bank xizmatlarining hozirgi holati ko'rib chiqilib, mavjud nazariy asoslari muhokama qilingan. Maqolada tahlillarga asoslangan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, chakana bank xizmatlari, operatsiyalar, to'lovlar, kredit, depozit.

Abstract: The article discusses the current state of banking retail services and the theoretical foundations. The article developed scientific and practical recommendations based on the analysis.

Key words: commercial banks, banking services, operations, payments, credit, deposit.

Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние банковских розничных услуг, обсуждаются теоретические основы. В статье разработаны научно-практические рекомендации на основе анализа.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские розничные услуги, операции, платежи, кредит, депозит.

KIRISH

Bugungi kunda masofaviy xizmatlar borgan sari ommalashib bormoqda. Endilikda mablag'larni boshqarish 24/7 rejimida smartfon yoki planshet yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa mijozlarga o'zlari uchun qulay vaqt va joyda turib, xizmat uchun to'lov o'tkazish imkonini bermoqda. Shuningdek, banklar mijozlariga qulaylik yaratish, bank xizmatlarini avtomatlashtirish hamda masofaviy bank xizmatlari qamrovini kengaytirish maqsadida amalga oshirgan ishlari natijasida "Internet-banking", "SMS-banking" hamda "Mobil-banking" tizimlari foydalanuvchilari soni bir necha barobarga oshib bormoqda.

Unda iste'molchiga axborot berishning minimal talablari, bankning rasmiy veb-saytida axborot berish xususiyatlari, bank faoliyatiga oid reklama tusidagi axborotlarni berish, iste'molchiga beriladigan axborotning minimal hajmi, iste'molchi bilan munosabatlarni amalga oshirishning asosiy qoidalari, iste'molchiga xizmat ko'rsatish bo'yicha minimal talablar, qarzdorlik yuzaga kelganda banklarning iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarni amalga oshirish tartibi kabi talablar bayon qilingan.

Shu maqsaddan kelib chiqib, joriy yilda bank tizimi faoliyatini keng transformatsiyalash, shuningdek, bank biznesini yuritishning zamonaviy modellarini joriy qilish borasidagi belgilangan vazifalar ijrosi Markaziy bank va tijorat banklari o'zaro hamkorligining amaliy va samarali shakllarini qo'llashni taqozo etmoqda. Bank xizmatlarining spektri har yili kengayib bormoqda, bozorda doimiy ravishda mahsulot va xizmatlarning yangi turlari paydo bo'lmoqda. Ushbu omil kredit tashkilotlari o'rtasidagi har bir mijoz uchun raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shuning uchun har bir bank mijoz bilan bo'lgan munosabatlarni sheriklik tamoyillariga asoslangan holda shakllantirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bank chakana xizmatlari bozorida mijozlarning ehtiyojlarini qondirish va bank xizmatlari kabi masalalarni tadqiq qilish, rossiyalik olimlar S.V. Sploshnov, N.L. Davidova, A.N. Bulatov, O.I. Lavrushin, Ye.F. Jukovlarning izlanishlarida o'z aksini topgan. A.N. Bulatov [3] samarali bank to'rtta asosga ega bo'ladi, ya'ni: "Samarali bank to'rtta an'anaviy bo'limdan tashkil topadi, ular mijozlar, moliya, jarayonlar va xodimlardir," deb aytgan. Bank sohasida izlanish olib borgan olim O.N. Shestak [4] o'zining izlanishlarida bank muassasasini to'liq o'rganib, undagi operatsiyalarga quyidagicha ta'rif bergan: "Bankka mablag'larni yig'uvchi va ularni qaytarishlik asosida joylashtiruvchi muassasa sifatida qaralganda, uning bu faoliyatida aktiv va passiv operatsiyalarni ajratish mumkin bo'ladi." Olimning izlanishida chakana bank xizmatlari umumiy ko'rib chiqilgan. Respublikamizda faoliyat yuritgan olimlarning izlanishlarida ham shunday holat takrorlangan. Ular bank xizmatlarini umumiy tartibda o'rganishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borishda analitik taqqoslash, tadqiqotning mantiqiy va taqqoslama tahlili, ma'lumotlarni guruhlash va ularni bir-biri bilan solishtirish yo'li bilan statistik qayta ishlash usuli, shuningdek, miqdor va sifat ko'rsatkichlarini hisoblash kabi uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda banklardan mijozlarining talablariga binoan o'z faoliyatini transformatsiya qilish, ya'ni chakana bank mahsulotlari va xizmatlarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yangi bank xizmatlarini yaratish talab qilinmoqda. Mavjud savdo kanallarini hisobga olgan holda, rivojlangan filial tarmog'iga ega bo'lgan tijorat banklarida chakana bank mahsulotlarini sotishni tashkil etish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

- to'g'ridan-to'g'ri sotish;
- kross savdo;
- sheriklar bilan sotish;
- agentlar orqali sotish;
- elektron kanallar orqali sotish.

Endi bu savdo kanallarining har birini ko'rib chiqamiz.

To'g'ridan-to'g'ri sotish. Bank chakana mahsulotlarini bu tartibda sotish an'anaviy ravishda barcha tijorat banklari tomonidan qo'llaniladi. Banklarning savdo siyosatida katta farqlar mavjud bo'lib, bu farqlar turli xil kadrlar tarkibi, funksional xodimlar va savdo nuqtalaridagi xodimlarni boshqarish, bank xizmatlari ofisini boshqarish va rag'batlantirish usullarida ifodalanadi.

1-rasm. To'g'ridan-to'g'ri sotish dasturi¹.

Bank xodimlari tomonidan mijozlarni jalb qilishning asosiy shakllari quyidagicha ifodalanadi: tashqi reklama, ommaviy axborot vositalari va internetdagi reklama, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar, aksiyalar, reklama maqolalari va boshqa marketing vositalari orqali mijozlarni jalb qilish. Ushbu chora-tadbirlar natijasida mijozlar bankka mustaqil ravishda murojaat qilishadi. Mijozlarni jalb qilishning bu usulining asosiy kamchiligi reklama vositalarini joylashtirishning yuqori narxi va sarflangan mablag'larga nisbatan moliyaviy daromadni aniqlashdagi qiyinchilikdir.

Faol sotish – bank mahsulotlarini sotish bo'limi xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu jarayonda ma'lumotlar bazalari, potentsial mijozlar bilan uchrashuvlar, tijorat takliflarini yuborish va qo'ng'iroqlar orqali mijozlarni jalb qilish kabi an'anaviy usullardan foydalaniladi.

Yirik korxonalar hududlarida sotish – bu sotish va yangi mijozlarni jalb qilishning kam qo'llaniladigan usuli bo'lsa-da, samarali natijalarni berishi mumkin. Bunday hollarda, korxonalar rahbariyati bilan kelishilgan holda, cheklangan vaqt davomida (masalan, haftaning bir kunida bir necha soat) ishlaydigan bank xizmatlari ofisi ochiladi. Ushbu ofis mijozlarga maslahat berish va hujjatlarni qabul qilish vazifalarini bajaradi.

Bank mahsulotlarini sotishda asosiy harakatlantiruvchi kuchlar – bu xodimlar va texnologiyalardir. Mahsulotning raqobatbardoshligi har doim ham muvaffaqiyatli sotishning hal qiluvchi omili bo'lib hisoblanmaydi.

Xodimlar bilan bog'liq ikkita asosiy muammo mavjud: xodimlarning malakasizligi va motivatsiyaning yetishmasligi. Banklar ushbu muammolarni hal qilish uchun ko'proq e'tibor qaratishi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishi kerak. An'anaviy tarzda, xodimlar o'z ishi va tegishli vakolatlariga qarab to'rt toifaga bo'linadi:

- ular ishlashni xohlamaydilar va qanday ishlashni bilishmaydi;
- ular ishlashni xohlashadi, lekin qanday ishlashni bilishmaydi;
- ular qanday ishlashni bilishadi, lekin ishlashni xohlamaydilar (motivatsiya yetishmaydi);
- ular ishlashni xohlashadi va qanday ishlashni bilishadi (motivatsiyaga ega).

¹ Muallif tomonidan shakllantirildi.

Agar bank katta filial tarmog'iga ega bo'lsa, ushbu to'rt toifadagi xodimlar bir xil lavozimlarda turli nisbatlarda mavjud bo'lishi mumkin. Xodimlarning malakasizligi muammosi ularni maxsus tayyorlash va o'qitish orqali hal qilinishi lozim. O'quv jarayonining asosiy maqsadi – ishlashni xohlab, lekin qanday ishlashni bilmaydigan xodimlarga zarur bilim va ko'nikmalarni berishdir. Bu maqsadda bankda xodimlarni tayyorlashga ixtisoslashgan o'quv markazini tashkil etish tavsiya etiladi.

Bank o'z xodimlarini o'qitish va sertifikatlash jarayoni ko'p xarajat talab qiladi, chunki bu jarayon nafaqat moliyaviy resurslarni (o'qituvchilar va xodimlarning safarlari uchun xarajatlar), balki xodimlarni joriy vazifalaridan vaqtincha chalg'itishni ham talab qiladi. Shu sababli, xodimlarni masofadan o'qitish va sertifikatlashni yo'lga qo'yish samaraliroq yo'l hisoblanadi. Ba'zi o'quv kurslari, ayniqsa, sotish texnologiyalari va undiruv ishlarining amaliy ko'nikmalariga doir kurslar, bevosita biznes-trenerlar ishtirokida o'tkazilishi zarur. Biroq, asosiy o'quv mashg'ulotlarining masofaviy tashkil etilishi yanada qulaydir.

Xodimlarni sotuv jarayonlariga ko'niktirish, motivatsiyani oshirish va savdo nuqtalari xodimlari tomonidan sotish ko'rsatkichlarini oshirish maqsadida barcha xodimlar (shu jumladan savdo nuqtalari menejerlari) uchun umumiy reyting tizimini joriy etish majburiy talabdir. Motivatsion sxemalar shaffof, ommaviy va oson o'lchadigan bo'lishi lozim. Bu shartlar bajarilishi natijasida xodimlar o'z faoliyat natijalariga asoslanib, moliyaviy bonuslar yoki boshqa imtiyozlar olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Motivatsion sxemalarni ishlab chiqishda xodimning moliyaviy natijasi (bonuslar) faqat bo'linma yoki bankning umumiy moliyaviy natijalariga bog'liq bo'lmasligi kerak, chunki bu holat xodimlarning demotivatsiyasiga olib kelishi mumkin.

Moliyaviy bo'lmagan motivatsion sxemalar ham ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, bank xodimlariga o'quv kurslariga qatnashish, chet tillarini o'rganish, sport mashg'ulotlari uchun to'lov, bank bayramlarida ishtirok etish kabi imkoniyatlar taqdim etilishi mumkin. Oddiy xodimlarni rag'batlantirishda pul mukofotlarining miqdorini to'g'ri belgilash uchun chakana mahsulotlar, savdo nuqtalari va individual xodimlarning samaradorligi to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish lozim. Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish uchun bankda avtomatlashtirilgan hisobot tizimini joriy etish zarur. Hisobotda sotish soni, bitta operatsiyaning rentabelligi, umumiy operatsiyalar soni, operatsiyaga ketadigan vaqt va boshqa xarajatlar inobatga olinadi.

Bank mahsuloti, xodim yoki bank xizmatlari ofisining samaradorligini hisoblashda faqat mahsulot shartlariga tayanish, ofisning joylashgan mintaqasi yoki geografik holatiga bog'lanmaslik muhimdir. Ushbu hisobot har bir mahsulotning rentabelligini aniq baholashga imkon beradi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, eng oddiy motivatsion sxemalarni joriy etishning o'zida dastlabki 3-4 oy ichida bank mahsulotlarini sotish hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi, bu ko'rsatkich ham mutlaq ma'noda, ham har bir xodimga nisbatan o'rtacha hisobda ko'tariladi.

Bank xizmatlari ofisi menejerlarining motivatsiyasi kamida ikkita asosiy omilga bog'liq bo'lishi lozim: bank xizmatlari ofisining moliyaviy natijalari (savdo rejasidan oshib ketgan ko'rsatkichlar) va bank xizmatlari ofisini saqlash hamda ishlatish xarajatlari (xarajatlar qanchalik past bo'lsa, mukofot shunchalik yuqori bo'ladi). Menejerlarni rag'batlantirishda qo'shimcha omillar sifatida barcha xodimlar tomonidan belgilangan o'rtacha me'yorlarga rioya qilinishi, tekshiruvlar davomida qoidabuzarliklarning yo'qligi va kadrlar almashinuvining pastligi kabi ko'rsatkichlar ham inobatga olinishi mumkin.

Moliyaviy ko'rsatkichlar, birinchi navbatda, mahsulot menejerlari uchun belgilanishi tavsiya etiladi, chunki ularning vakolatlariga mahsulotni ta'minlash shartlari va motivatsion sxemalarni o'rnatish kiradi. Faqat ushbu xodimlar o'zlari nazorat qilayotgan mahsulotlar bo'yicha tahliliy ma'lumotlarning to'liq hajmiga ega bo'lishadi, bu esa samarali boshqaruv uchun zarurdir.

Bank xizmatlari ofisining zarur shtat tarkibini aniqlashda quyidagi qoidalarga rioya qilish tavsiya etiladi:

- Har bir lavozim uchun barcha savdo nuqtalarida bir xil standart ish tavsifi bo'lishi kerak.
- Savdo nuqtalari xodimlarining soni mijozlar soniga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lishi zarur (ideal holda 100%, ammo bu bank ofisining odatiy formatini o'zgartirishni talab qiladi).
- Maksimal operatsiyalar soni bosh bankda markazlashtirilgan bo'lishi lozim (masalan, buxgalteriya hisobi, andarrayting, ish haqi to'g'risidagi hisobotlarni kreditlash va h.k.).
- Savdo nuqtalarining xodimlari moliyaviy hisobotlarni tayyorlashdan ozod qilinishi kerak.
- Savdo nuqtalari rahbarlari kassa intizomi, biznes masalalari, kadrlar ishlari, reklama, ma'muriy masalalar, davlat organlari bilan hamkorlik va VIP mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi vazifalar bilan shug'ullanishi lozim.
- Yangi mijozlarni jalb qilish va sotuvlarni nazorat qilish masalalari bank xizmatlari ofisining o'rinbosari (yoki biznes hajmiga qarab chakana va korporativ biznes bo'yicha ikkita o'rinbosar) tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Mijozlar bilan o'zaro aloqada bo'lmagan xizmatlar (masalan, IT xizmatlari) imkon qadar outsourcing kompaniyalari orqali amalga oshirilishi lozim. Bu moliyaviy tahlilni soddalashtiradi va ish hajmi kam bo'lganda ortiqcha xodimlar va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.
- Savdo va mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan xodimlar soni ish yukiga va bank xizmatlari ofisining ishlash rejimiga bog'liq bo'lishi lozim. Buning uchun operatsiyalar soni va bitta operatsiyani amalga

o'shish vaqtidan kelib chiqib, ish yukini aniqlashga imkon beradigan avtomatlashtirilgan hisobot tizimi joriy etilishi tavsiya etiladi.

Bank xizmatlari ofisi o'sish chegaralariga yetganda, o'sish to'g'risidagi qaror avtomatik ravishda qabul qilinishi kerak. Mahsulot sotish texnologiyalarining o'zgarishi bilan bir qatorda, bitta operatsiya uchun sarflandigan vaqtni zudlik bilan ko'rib chiqish va hisoblash algoritmini mos ravishda yangilash lozim. Savdo jarayonini tezkor tahlil qilish, mahsulot menejerlarining ish faoliyatini baholash, shuningdek, potentsial mijozlar bilan munosabatlarning hozirgi holatini nazorat qilish va boshqarish uchun maxsus dasturiy ta'minot bank boshqaruvi, mahsulot menejerlari va boshqa xodimlar uchun mavjud bo'lishi kerak.

Mavjud mijozlar bilan samarali ishlash uchun potentsial va joriy mijozlar ma'lumotlar bazalarini birlashtirish zarur. Shuningdek, mijozlarning faoliyatini to'xtatish sabablarini tahlil qilish va sodiqlik dasturini shakllantirish orqali mijozlarni saqlab qolish mumkin.

Kross savdo deganda, mahsulotni paketli tarzda sotish (mijoz depozit qo'yib, qo'shimcha debet karta yoki internet-banking xizmatini sotib olishi) emas, balki bank xodimlari tomonidan o'z vakolatlariga kirmaydigan mahsulotlarni ongli ravishda sotish tushuniladi. Har bir sotish uchun xodimlar pul mukofoti (bonus) bilan rag'batlantiriladi.

Kross savdo jarayonidagi asosiy muammolar quyidagilar:

- Bank rahbariyatining xodimlarga qo'shimcha bonuslar to'lash istagining yo'qligi;
- Noaniq motivatsiya tizimi;
- Sotishni amalga oshirgan xodim va mahsulot sotilishi o'rtasida aniq aloqaning yo'qligi;
- Kross savdoni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun sotuvchi xodimlarni o'qitish zarurati.

Kross savdo jarayoniga kirishmoqchi bo'lgan xodimlar tegishli o'quv kursidan o'tib, sertifikat olishlari lozim. Ushbu kurs davomida ular mahsulotlarning asosiy parametrlari bilan tanishtiriladi. Sertifikat olmagan xodimlarga kross savdo huquqi berilmaydi. Sertifikatlashdan muvaffaqiyatli o'tgan xodim mahsulot sotishni hisobga olish tizimiga kirish huquqiga ega bo'ladi va sotishni oldindan qayd qilishi mumkin. Bankda kross savdoning joriy etilishi xodimlarning sodiqligini oshirishi bilan birga, ularning bank mahsulotlari bo'yicha bilimlarini ham kengaytiradi, bu esa motivatsiya natijasida savdo hajmining oshishiga olib keladi.

Agentlik savdosi – bu jarayonda agentlar bank uchun mijozlarni qidirib topadi va jalb qiladi. Ular ushbu xizmatlari uchun to'lov olishadi. Agentlik savdosi kross savdoga o'xshash bo'lsa-da, o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Agentlik savdosi bilan bog'liq qo'shimcha muammolar quyidagilar:

- Agentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni;
- Agentlik shartnomasini chop etish, imzolash va bekor qilish uchun ko'p vaqt va mablag' sarflanishi;
- Yangi agentlarni qidirish;
- Qayta aloqalarni olish;
- Agentlarni tayyorlash va sertifikatlash jarayonlarini tashkil etish.

Ushbu muammolarni hal qilishning eng qulay mexanizmi, shubhasiz, internetdan foydalanishdir. Bank veb-sayti orqali agentlar agentlik shartnomasini qabul qilib, login va parol yordamida sotishni nazorat qilish dasturiga cheklangan kirish huquqiga ega bo'ladilar. Bu dastur agentlarga oldindan sotish, reytinglar va kerakli hujjatlarni to'ldirish, o'quv va sertifikatlash jarayonlaridan o'tish, shaxsiy rahbarlari bilan aloqalar o'rnatish hamda sotish tarixini ko'rish imkonini beradi.

Internetdan tashqari, yangi agentlarni qidirish jarayonini bank xizmatlari ofisi boshlig'ining o'rinbosariga yuklash samarali yondashuv bo'lishi mumkin. Magistrantlar yoki ish tajribasiga ega bo'lmagan yoshlarni jalb qilish istiqbolidir. Shuningdek, bank bilan ish haqi loyihalari bo'yicha hamkorlik qiluvchi tashkilotlarning kadrlar bo'limi xodimlarini agent sifatida jalb qilish ham qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Agentlar uchun qo'shimcha motivatsiya sifatida qo'shimcha o'quv kurslariga kirish yoki bankda ish topish imkoniyatini taqdim etish mumkin.

Barcha agentlarni professional chakana bank mahsulotlarini sotuvchilarga aylantirish qimmat va samarasiz hisoblanadi. Shu sababli, agentlarning asosiy vazifasi potentsial mijozlarni xabardor qilishdir. Ya'ni, agent mijozni qiziqtirishi va mijoz to'g'risidagi ma'lumotlarni savdo bazasiga kiritishi kerak, savdo nuqtalarining doimiy xodimlari esa sotuvni ro'yxatdan o'tkazishi lozim.

Sheriklar bilan sotish odatda kreditlar va bank kartalariga taalluqli bo'lib, ko'pchilik banklar ko'chmas mulk agentliklari va avtosalonlar bilan hamkorlik qiladi. Ipoteka va avtokreditlar doirasida ushbu hamkorlik keng tarqalgan. Shuningdek, ba'zi banklar yirik savdo do'konlarida iste'mol kreditlarini beruvchi savdo nuqtalarini tashkil etadi. Debet va kredit kartalarini savdo nuqtalarisiz sug'urta kompaniyalari va chakana savdo do'konlari orqali sotish ham mumkin. Ijtimoiy kartalar ham sheriklik savdo kanali orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lgan sotuv turi hisoblanadi. Boshqaruv kompaniyalari va pensiya jamg'armalari ham sheriklik savdosining istiqbolli kanallari qatoriga kiradi.

So'nggi vaqtlarda elektron savdo kanallari orqali bank mahsulotlarini sotish (potentsial mijozlarni qidirish va jalb qilish) yuridik shaxslar tomonidan amalga oshirilmoqda. Moliya bozoridagi raqobatning kuchayishi va

mijozlarning mobil savdo kanallariga (internet, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish terminallari, uyali aloqa) bo'lgan qiziqishi bu yo'nalishni rivojlantirmoqda.

Elektron (masofaviy) savdo kanallari quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Bankning Call-markazi;
- Bankning korporativ veb-sayti;
- Bankning internetdagi reklama mavjudligi;
- Bankomatlar, axborot kiosklari va to'lov terminallari.

Call-markazni tashkil etishda asosiy vazifalar qatoriga mijozlarga maslahat berish (shu jumladan, bank veb-saytida onlayn maslahatlar), bank veb-saytidan kelib tushgan mijoz so'rovlarini ko'rib chiqish, da'volarni qabul qilish va qayta ishlash kiritilishi lozim. Shuningdek, ushbu bo'limga barcha bank mahsulotlarini sotish bo'yicha funksional imkoniyatlar berilishi tavsiya etiladi. Sotish jarayoni potentsial mijozlar bazasiga chiquvchi qo'ng'iroqlar, tijorat takliflarini elektron pochta orqali yuborish, axborot xabarlarini tarqatish va axborot mavzularini qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi. Ushbu savdo kanalining istiqbollari yuqori bo'lganligi sababli Call-markaz ikkilamchi kam maoshli kanal o'rniga professional va yaxshi motivatsiyaga ega bo'lgan bo'limga aylanishi lozim. Xodimlar nafaqat xushmuomalalik va stressga chidamlilik, balki bank mahsulotlari bo'yicha chuqur bilim ega bo'lishi kerak.

Call-markaz xodimlarining motivatsiyasi agentlar motivatsiyasi bilan o'xshash tarzda tuzilishi zarur. Telefon orqali sotuv va elektron pochta orqali tarqatiladigan xabarlarini tashkil qilishda asosiy muammo sifatli va keng qamrovli potentsial mijozlar bazasining mavjudligi hisoblanadi. Shuningdek, banklar o'z mahsulotlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash uchun tahliliy ishlarni amalga oshirishi lozim (masalan, qimmatbaho tangalarni sotib olgan mijozlar iste'mol kreditlariga qiziqish bildirganlar).

Banklar uchun agentlar va sheriklar (masalan, uyali aloqa operatorlari, sug'urta kompaniyalari va chakana savdo tarmoqlari) orqali jismoniy shaxslarga qo'ng'iroqlar qilish va pochta xabarlarini yuborish uchun ma'lumotlar bazasini olish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bankning korporativ veb-sayti nafaqat mijozlarni bankning xizmatlari va mahsulotlari to'g'risida xabardor qilishi, balki sotish funksiyalarini ham bajarishi kerak.

Internet-banking jismoniy shaxslar bilan bankning o'zaro munosabatlaridagi asosiy vosita bo'lib, ko'plab banklarda internet-bankingning funksional imkoniyatlari kengdir.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, chakana biznes bilan shug'ullanuvchi ayrim banklarning veb-saytlarida hali ham bank mahsulotlarini (kreditlar, bank kartalari, tangalar) sotib olish uchun onlayn ariza shakllari mavjud emas. Mijozlarni bank veb-saytiga jalb qilishda internetdagi reklama va bank xodimlari (odatda Call-markaz xodimlari) tomonidan forumlar va ijtimoiy tarmoqlarda bank mahsulotlari haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar berish muhim omil hisoblanadi.

Bankomatlar, axborot kiosklari va to'lov terminallari haqida gap ketganda, bu vositalarda kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatlarini ishlab chiqish bilan birga, mijozlar bilan interaktiv muloqot usullarini joriy etishni ham hisobga olish lozim. Shuningdek, asosiy bank mahsulotlarini (kredit olish yoki to'lash, hisob ochish, mablag'larni o'tkazish) amalga oshirish imkoniyatlari ham bo'lishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Banklar uchun turli savdo kanallari orqali xizmat ko'rsatish mijozlar ehtiyojlarini qondirish va raqobatda ustunlikka erishishda muhim strategik ahamiyatga ega. Har bir savdo kanali o'ziga xos mijozlar segmentiga yo'naltirilgan bo'lib, ushbu kanallarni samarali sinxronlashtirish banklar uchun dolzarbdir. Yirik moliyaviy institutlar, uyali aloqa operatorlari, mikromoliya tashkilotlari va IT-gigantlar (Google, Apple, Facebook, Microsoft) o'rtasidagi raqobatning kuchayishi banklar oldiga texnologik innovatsiyalarni joriy qilish va zamonaviy xizmat turlarini kengaytirish talabini qo'yimoqda. Shu bilan birga, banklar o'z xodimlarini doimiy o'qitish va malakasini oshirish orqali mijozlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishi kerak. Innovatsion yondashuv va texnologik yangiliklardan foydalanish banklar uchun moliya bozorida raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar talablarini maksimal darajada qondirish imkonini beradi. Savdo kanallarini diversifikatsiya qilish banklar uchun barcha mavjud savdo kanallaridan maksimal darajada foydalanishni talab qiladi. Bu mijozlar segmentining keng qamrovini ta'minlab, ularning ehtiyojlariga moslashgan xizmatlarni taklif etish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, raqamli platformalar, mobil ilovalar va internet-banking tizimlarini joriy qilish orqali banklar xizmatlarni samarali tashkil qilib, tezkor mijozlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Bu raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bank xodimlarining malakasini doimiy oshirib borish maqsadida o'quv dasturlarini joriy etish zarur. Ushbu o'quv dasturlari sotish texnologiyalari, xizmat ko'rsatish samaradorligi hamda mijozlar ehtiyojlarini chuqur tushunishga qaratilgan bo'lishi lozim. Mijozlar ehtiyojlarini tahlil qilish va ularni segmentlarga ajratish orqali, har bir segment uchun moslashtirilgan xizmatlar va mahsulotlar taklif etilishi kerak. Bu mijoz sodiqligini oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga yordam beradi. Agentlar va sheriklar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali

banklar o'z mijozlar bazasini kengaytirishi va yangi mijozlarni jalb qilishi mumkin. Xususan, savdo tarmoqlari, sug'urta kompaniyalari va IT-gigantlar bilan hamkorlik, mijozlarni jalb qilishning samarali usuli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-martdagi PQ-3620-sonli "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. lex.uz/docs/-3593541
2. Коробова Г.Г. (ред.). Банковское дело: учебник (2-е изд., перераб. и доп.). – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 592 с.
3. Булатов А.Н. Эффективный банк: разбита на четыре традиционных раздела – Клиенты, Финансы, Процессы и Персонал. – Ridero, 2019.
4. Сплошнов С.В., Давидова Н.Л. Банковский розничный бизнес. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 189 с.
5. Saens, R., & Tigero, T. Mandatory dividend rules and the investment decision: The case of Chile. *The North American Journal of Economics and Finance*, Volume 56, April 2021, 101373.
6. Booth, J.R., Officer, D.T., & Henderson, G.V. Commercial bank stocks, interest rates, and systematic risk. *Journal of Economics and Business*, Volume 37, Issue 4, December 1985, pp. 303-310.
7. Arčabić, V. The relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia: Evidence from VAR and Co-integration analysis. *Financial Theory and Practice*, 37(1), 2013, pp. 109-126.
8. Галанова В.А., Басова А.И. Финансы и статистика. – Москва, 2006.
9. Shoxa'zamiy Sh.Sh. Финансовый рынок и сменные бумаги. Книга II. – Ташкент: Iqtisod moliya, 2005. – 847 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

